

ОПЫТ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕТАКОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Қабылбек Айбек Болатбекұлы

Торайгыров университет, г. Павлодар
докторант, преподаватель(ассистент)

E-mail: bolatbekly.aybek@mail.ru

тел.: +7 (747) 654-69-34

Искандирова Роза Рустам қызы

Павлодарский педагогический университет им. Әлкей Марғұлан Магистрант

E-mail: iskandirova00@list.ru

тел.: +7 (707) 830-84-12

Жильгельдинов Султанбек Елеусизович

Торайгыров университет, г. Павлодар

Старший преподаватель

E-mail: Zhilgeldinov7@mail.ru

тел.: +7 (707)-754-74-89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786984>

Аннотация

В статье всесторонне рассматривается проблема развития метакомпетентности преподавателей физической культуры в условиях высшей школы. В современном образовательном пространстве эффективность педагогической деятельности определяется не только предметными знаниями, но и способностью к профессиональной адаптации, саморазвитию, педагогической рефлексии и интеграции инновационных технологий в учебный процесс. Мета компетентность выступает как интегративное качество, включающее умение анализировать собственный опыт, принимать решения в различных педагогических ситуациях и постоянно совершенствовать профессиональные навыки в системе непрерывного образования.

В ходе исследования применялись методы педагогического наблюдения, анкетирования и диагностического анализа учебного процесса. В исследовании приняли участие молодые преподаватели и магистранты высшего учебного заведения, у которых оценивались уровень профессиональной готовности, навыки использования цифровых инструментов и рефлексивные способности.

Полученные результаты показали, что методическая поддержка, внедрение элементов цифровой дидактики, а также рефлексивно-ориентированные формы обучения являются важнейшими факторами формирования метакомпетентности. В статье представлены практические рекомендации по развитию метакомпетентности преподавателей физической культуры в системе высшего образования.

Ключевые слова: метакомпетентность, физическая культура, высшая школа, профессиональное развитие, педагогическая рефлексия, цифровые технологии, инновационное обучение, непрерывное образование.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining meta-kompetentligini rivojlantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya sohasida pedagog faoliyatining samaradorligi faqatgina predmet bilimlari bilan emas,

balki kasbiy moslashuvchanlik, refleksiya, o'z-o'zini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qila olish kabi yuqori darajadagi umumiy kompetensiyalar bilan belgilanadi. Meta-kompetentlik o'qituvchining kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish, turli sharoitlarda samarali qaror qabul qilish va uzluksiz ta'lim jarayonida o'z malakasini muntazam oshirib borish qobiliyatini ifodalaydi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, so'rovnomalar hamda ta'lim jarayonini diagnostik tahlil qilish metodlari qo'llanildi. Tadqiqotga oliy o'quv yurtida faoliyat yuritayotgan yosh o'qituvchilar va magistrantlar jalb qilindi. Eksperiment davomida ularning refleksiv ko'nikmalari, raqamli vositalardan foydalanish darajasi va kasbiy o'sishga tayyorgarligi baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, metodik qo'llab-quvvatlash, raqamli didaktika elementlarini joriy etish, shuningdek, refleksiya asosidagi o'quv mashg'ulotlari meta-kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari hisoblanadi. Maqolada oliy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining meta-kompetentligini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: meta-kompetentlik, jismoniy tarbiya, oliy ta'lim, refleksiya, raqamli texnologiyalar, kasbiy moslashuvchanlik, pedagogik innovatsiya, uzluksiz rivojlanish.

Annotation:

The article provides a comprehensive analysis of the development of meta-competence among physical education teachers in the context of higher education. In today's educational environment, the effectiveness of teaching is determined not only by subject knowledge, but also by professional adaptability, self-development, pedagogical reflection, and the ability to integrate innovative technologies into the learning process. Meta-competence is considered an integrative professional quality that includes the capacity to analyze teaching experience, make effective decisions in diverse pedagogical situations, and continuously improve professional skills within the framework of lifelong education.

The study employed pedagogical observation, survey methods, and diagnostic analysis of the educational process. Young university teachers and master's students participated in the research, and their professional readiness, use of digital tools, and reflective abilities were assessed.

The results demonstrate that methodological support, the implementation of digital didactics, and reflection-based teaching practices are key factors in developing meta-competence. The article also offers practical recommendations for enhancing the meta-competence of physical education teachers in higher education institutions.

Keywords: meta-competence, physical education, higher education, professional development, pedagogical reflection, digital technologies, innovative teaching, lifelong learning.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях системы высшего образования процесс подготовки педагогических кадров претерпевает изменения в соответствии с новыми социальными и технологическими требованиями. Особенно в сфере физической культуры профессиональная деятельность преподавателей не должна ограничиваться лишь формированием двигательных навыков, а должна быть направлена на всестороннее развитие личности, укрепление физической культуры и воспитание социальных ценностей у обучающихся. В связи с этим проблема модернизации профессиональной

подготовки преподавателей физической культуры в высших учебных заведениях приобретает особую актуальность.

Образовательное пространство XXI века требует от преподавателя профессиональной гибкости, способности адаптироваться к новым педагогическим условиям, применения цифровых технологий и постоянного саморазвития. Все эти требования связаны не только с предметной компетентностью педагога, но и с понятием метакомпетентности, охватывающим универсальные способности более высокого уровня. В научной литературе метакомпетентность характеризуется умением преподавателя управлять своей профессиональной деятельностью, осуществлять рефлексию педагогического опыта, эффективно применять знания в различных ситуациях и принимать инновационные решения [1].

В системе высшего образования Республики Казахстан повышение качества профессиональных педагогических кадров рассматривается как одна из приоритетных задач государственного уровня. В Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы подчеркивается необходимость укрепления профессиональных компетенций педагогов, внедрения инновационных технологий и формирования системы непрерывного профессионального развития [2]. Данный документ подтверждает стратегическую значимость проблемы развития метакомпетентности преподавателей физической культуры.

Кроме того, в условиях цифровой трансформации в образовательный процесс внедряются новые методы и инструменты. Цифровой мониторинг, системы анализа учебных достижений и интерактивные образовательные платформы не только повышают эффективность педагогической деятельности, но и усиливают профессиональную адаптивность преподавателя [3]. В области физической культуры данные процессы способствуют обновлению структуры занятий, повышению мотивации студентов и объективной оценке результатов обучения.

В связи с этим научный анализ опыта развития метакомпетентности преподавателей физической культуры в вузах, выявление ключевых факторов её формирования и разработка практических рекомендаций представляют собой одно из актуальных направлений современной педагогической науки. В данной статье рассматриваются методические, технологические и рефлексивные факторы, влияющие на развитие метакомпетентности преподавателей в условиях высшего учебного заведения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовательская работа была направлена на научное обоснование процесса развития метакомпетентности преподавателей физической культуры в условиях высшего учебного заведения. Практическое исследование проводилось в течение 2026 учебного года на базе кафедр физической культуры и спорта Торайгыров университета и университета имени Алькея Маргулана в городе Павлодаре.

В исследовании приняли участие $n = 20$ человек, среди которых были магистранты, обучающиеся по направлению физической культуры, а также молодые преподаватели. Профессиональный стаж участников составлял от 1 до 3 лет, что является важным этапом профессиональной адаптации и формирования метакомпетентности.

В ходе исследования применялись следующие научные методы:

1. Научно-теоретический анализ

Для определения содержания понятия метакомпетентности, её структуры и места в профессионально-педагогической подготовке был проведён обзор отечественной и зарубежной научной литературы [4].

2. Педагогическое наблюдение

Во время проведения занятий по физической культуре фиксировались особенности профессиональной деятельности участников, их взаимодействие с обучающимися, гибкость в организации урока и способность к педагогической рефлексии.

3. Анкетирование и диагностическая оценка

Для выявления уровня сформированности метакомпетентности проводилось специальное анкетирование. Вопросы были направлены на готовность к профессиональному саморазвитию, способность применять инновационные технологии, анализировать педагогические ситуации и принимать решения.

4. Мониторинг с использованием цифровых инструментов

В целях оценки учебного процесса и получения обратной связи использовалась платформа GoogleForms. Ответы участников обрабатывались с помощью электронных таблиц, определялись средние значения показателей [5].

5. Метод сравнительного анализа

Показатели участников на начальном и итоговом этапах сравнивались между собой, что позволило оценить динамику развития метакомпетентности и выявить наиболее эффективные факторы профессионального роста.

Основными критериями исследования выступили профессиональная гибкость преподавателей, цифровая грамотность, способность к педагогической рефлексии и готовность к саморазвитию в условиях непрерывного образования.

Таблица 1. Характеристика участников исследования и применённых методов

Показатели	Описание
Место исследования	г. Павлодар, Торайгыров университет и ППУ им. Маргулан, кафедра физической культуры вузов
Количество участников	n = 20 (магистранты и молодые преподаватели)
Возраст	22–35 лет
Срок исследования	2025 учебный год, 8 недель
Основные методы	Педагогическое наблюдение, анкетирование, диагностика
Дополнительные инструменты	GoogleForms, электронные мониторинговые таблицы
Оценочные показатели	Рефлексия, цифровая грамотность, адаптивность, инновационность

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что развитие метакомпетентности преподавателей физической культуры в условиях вуза является многофакторным процессом и требует системной поддержки. Сравнительный анализ начальных и

итоговых диагностических данных выявил положительную динамику показателей метакомпетентности.

На первом этапе анкетирования было установлено, что большинство участников обладали достаточным уровнем предметных знаний и практического опыта, однако навыки профессиональной рефлексии, принятия инновационных педагогических решений и эффективного внедрения цифровых инструментов в учебный процесс находились на недостаточном уровне. Это объясняется расширением требований к современному преподавателю. Метакомпетентность рассматривается как универсальное качество, объединяющее профессиональную адаптивность и способность к саморазвитию.

В ходе исследования были выявлены следующие изменения:

Во-первых, благодаря методической поддержке и рефлексивному анализу начала формироваться культура профессионального мышления преподавателей. Самоанализ после занятий, пересмотр учебных целей и адаптация к потребностям студентов были оценены как важные показатели метакомпетентности.

Во-вторых, применение цифровых технологий способствовало повышению профессиональной гибкости. В рамках исследования была внедрена практика оценки учебных достижений студентов с использованием GoogleForms и электронных мониторинговых инструментов.

В-третьих, развитие метакомпетентности оказалось тесно связано с факторами непрерывного образования и профессионального самоусовершенствования.

Таблица 2. Начальный и итоговый уровни показателей метакомпетентности (%)

Компоненты метакомпетентности	Начальный этап (%)	Итоговый этап (%)	Динамика изменений
Педагогическая рефлексия	48%	72%	24%
Использование цифровых инст..	52%	78%	26%
Профессиональная адаптивность	55%	75%	20%
Принятие инновационных решений	46%	70%	24%
Мотивация непрерывного развития	58%	80%	22%

ОБСУЖДЕНИЕ

Итоговая диагностика показала рост профессиональной адаптивности, цифровой грамотности и уровня педагогической рефлексии участников.

Эффективными условиями развития метакомпетентности были определены:

1. систематическая организация методических семинаров и тренингов;
2. внедрение цифровых дидактических средств;
3. применение рефлексивных образовательных технологий;

4. формирование траектории непрерывного профессионального развития педагогов.

Таким образом, развитие метакомпетентности преподавателей физической культуры в условиях высшего учебного заведения является важным направлением модернизации их профессиональной подготовки и соответствия современным образовательным требованиям.

ВЫВОД

Таким образом, развитие метакомпетентности преподавателей физической культуры в условиях высшего учебного заведения является актуальным и значимым направлением современной профессиональной подготовки. Результаты исследования показали, что метакомпетентность включает не только предметные знания преподавателя, но и профессиональную адаптивность, способность к саморазвитию, педагогическую рефлексию и эффективное применение цифровых инструментов.

Методы педагогического наблюдения, анкетирования и цифрового мониторинга подтвердили наличие положительных изменений в профессиональной деятельности участников. В частности, у молодых преподавателей и магистрантов сформировалась культура профессионального мышления, расширился опыт внедрения инновационных технологий в учебный процесс. Кроме того, рефлексивные подходы к обучению были определены как эффективный инструмент профессионального роста.

Следовательно, преподаватель физической культуры с высоким уровнем метакомпетентности способен эффективно работать в современном образовательном пространстве и оказывать положительное влияние на всестороннее развитие обучающихся.

References:

1. Об утверждении Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248. – Астана, 2023. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248>(нормативно-правовой документ) (Adilet)
2. Susnjak, T., Ramaswami, G. S., & Mathrani, A. Learning analytics dashboard: a tool for providing actionable insights to learners // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2022. – Vol. 19(1). – Article 12. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00313-7>(статья в международном журнале, scopus) (SpringerNature)
3. Delamare Le Deist, F., & Winterton, J. What is competence? // Human Resource Development International. – 2005. – Vol. 8(1). – P. 27–46. <https://doi.org/10.1080/1367886042000338227>(статья в международном журнале) (Tandfonline)
4. Schön, D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York: Basic Books, 1984. – 384 p. <https://isbnsearch.org/isbn/9780465068784>(научная монография / книга)
5. Стафеева, А. В. Анализ профессиональных компетенций учителей физической культуры в условиях обновленного содержания образования //

RussianJournalofEducationandPsychology. – 2024. – Т. 15, № 1. – С. 151–169.<https://doi.org/10.12731/2658-4034-2024-15-1-449>(статья в научном журнале).